

O'ZBEK DRAMALARIDA PRAGMATIK YONDASHUVLARNING O'ZIGA XOSLIGI

Rasulova Munajat Akmaljonovna

Alisher navoiy nomli O'zbek tili va adabiyoti universiteti.

O'qituvchi

munojatruxwona@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053732>

Dramatik diskursda muallif, rejissyor, aktyor munosabati, kommunikativ maqsadini hisobga olish zarur bo'ladi va sbhu jihati bilan dramatik diskurs o'ziga xoslikni kasb etadi. Muallif matn orqali o'z kommunikativ maqsadini qahramonlar vositasida ifodalashga harakat qiladi. Sharof Boshbekov dramalarida muallif va qahramonlar nutqi, xatti harakati o'zariio muatanosiblikda yuzaga chiqadi. Muallif izohi sifatida kelgan remarkalarda ifodalangan kommunikativ maqsad qahramonlar nutqida bevosita voqelanadi:

QO'CHQOR: (uy tomonga) : Ho', tirikmisan?.. (Tipirchilaydi.) Yechib

qo'y darrov, ho'-o'!.. Qumri, deyaapman, jahlim chiqsa nima bo'lishini bilasan-a? Yaxshilikcha bo'shat! (Bir oz kutib.) Ie, bir balo bo'lganmi bunga?.. Oxirgi marta aytyapman, agar hozir yugurib kelib, qo'limni bo'shatmasang..

Ichkaridan Qumri chiqadi. U o'ttiz-o'ttiz beshlarda, lekin yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinadi.

QUMRI (arazli). Nima qilasz?

QO'ChQOR. Qo'yvoraman!

QUMRI (xo'rliqi kelib). Nima?..

QO'ChQOR. Pattangni qo'lingga tutqazaman!

Tasvirning o'zidayoq Qumri obrazining qiynaliganligi, reining tazyiqi ostida yashashaiga ishora qilinadi. Muallif tomonida berilgan izohda yoshiga nisbatan katta ko'rinishi, Qo'chqor obrazi nutqida, qo'limni bo'shtamasang nima qilishimni bilasan yoki pttangni qo'lingga tutqazaman, yoki Qumrininn holatini tasvirlashda xo'rliqi kelib, tasviri bilan berilishi asar boshlanmasining o'zidayoq Qo'chqor va Qumri obrazlariga xos xarakter qirralarini ilg'ashga yordam beradi. Aytish joizki, ushbu holatda muallifning izohi ham muhim rol o'ynaydi. Demak, dramatic diskursning pragmatic xususiyatlarini tahlil qilishda quyidagi jihatlariga e'tibopr qaratish lozim:

Sh.Safarov o'z tadqiqotida pragmalingvistikada illokutiv akt, illokutiv maqsad xususida alohida to'xtalib o'tadi: Illokutiv akt hosil bo'lishi uchun ma'lum bir nutqiy tuzilmaning aniq ko'rinishdagi «illokutiv kuchi» (ShosiShpagu G'ogse) namoyon bo'lmogi darkor. Masalan, «Issiq choy damladim» kalimasi vositasida choyga taklifni izhor qilish maqsadini ifodalanayotganda, gap tuzilmasining ushbu mazmun ifoda vositasi bo'la olish imkoniyati, ya'ni «kuchi»

voqelanadi. Britaniyalik til faylasufi D. L. Ostin nutq aktini uch darajali shakllanish deb hisoblab, quyidagilarni ta'kidladi:

Lokatsion akt - lingvistik ifoda bosqichi, ya'ni gapning lingvistik vositalar yordamida to'g'ridan-to'g'ri talaffuzi.

Illokusion harakat (illocution, lot. il- < 'ichida, ichkarida') gap ma'nosining pragmatik komponenti bo'lib, so'zlovchining kommunikativ maqsadini aks ettiradi. Asosiy illokatsion harakatlar orasida konstativ - kommunikativ-intensional mazmuni bayonda yotadi; bajaruvchi - gap, aytilgan gap, shaxs biror ish-harakatni bajaradi (masalan, "yig'ilishni ochiq deb e'lon qilaman", so'zlovchi haqiqatda majlisni ochadi) va hokazo.

Perlocutionary act (perlocution, lat. per- 'orqali') - adresatga qasddan ta'sir o'tkazish, qandaydir natijaga erishish uchun xizmat qiladi. Masalan, "It huryapti" kabi ogohlantirishni talaffuz qilish natijasi perlokatsiya bo'ladi - xulosa: "U yerga bormaylik, it hurmoqda" [3].

Barcha uchta shaxsiy harakat bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi, birin-ketin emas. Ularni farqlash uslubiy maqsadlar uchun zarurdir.¹

Masalan dramatic diskursda nutqiy aktning har uchalkar ko'rinishi birday voqelanadi:

QO'ChQOR. Qo'yvoraman!

QUMRI (xo'rliqi kelib). Nima?..

QO'ChQOR. Pattangni qo'lingga tutqazaman!

QUMRI (Birpas eriga ta'na aralash qarab turadi-da, dordagi kiyim-kechaklarimi yig'ishtira boshlaydi). Hozir eridan patta so'rab o'tiradigan zamonmas.

Ushbu misolda Qo'chqor tomonidan aytilagn "*Qo'yvoraman!*" hamda "*Patangni qo'lingga tutqazaman*" jumlasil illokutiv nutq aktini ifodalaydi. Ya'ni bunda obraz o'z talabini bajarmasa, ayolini uydandan haydashi, u bilan ajrashishini ma'lum qiladi. Qahramon nutqining pragmatic dasturida ayni shu mazmun anglashiladi. Dialogning davomida Qumri tomonidan aytilgan gap esa perlokutiv nutq aktini ifodalaydi. Ya'ni obraz o'z kommunikativ maqsadini ochiqdan ochiq ifoda etmaydi, biroq uning semantic mundarijasida asl kommunikativ maqsad oydinlashadi. "*Hozir eridan patta so'rab o'tiradigan zamonmas*" ushbu gap orqali ketish uchun eridan ruxsat shart emasligiga ishora qilinsa, ikkinchi tomondan haqiqatda uydandan ketish maqsadini ifodalaydi. Buni natijaviy nutqiy intensiya deyish mumkin. Dialogning boshlanish nuqtasida aynan uyga ketish, haydashga iqluvchi boshlang'ich nutqiy intensiya ifodalangan bo'lsa, Qumrining gapi perlokutiv nutq aktiga asoslanib, natijaviy intensiyani yuzaga chiqaradi. Albatta, nutqiy aktning amalga oshirilishida muallifning roli ham alohida o'rin tutadi, spektaklda qahramonlar xattip-harakatining ana shu yo'sinda amalga oshirilishi dramada ko'zlangan maqsadning aniq yuzaga chiqishi va tushunilishiga ko'mak beradi.

Pragmatika nutqiy ta'sir natijasining hosil bo'lishi ehtimolini belgilovchi vositalarni aniqlash imkonini beradi. Bunday vositalar qatoriga masalan, pragmatik mazmuni aniqlashtiruvchi illokutiv fe'llar kiradilar. Ushbu fe'llar nutqiy harakat tarkibida muhim rol o'ynaydilar, ular muloqot maqsadi mazmuni va bajaralayotgan nutqiy harakatning illokutiv kuchini aniq va ochiq ko'rsatish xizmatini o'taydilar. Masalan, tahlil obyekti sifatida olingan dramalarda quyidagi illokutiv fe'llarni ko'rish mumkin:

¹ Searle, John R. What is a speech act? // «Philosophy in America», ed. Max Black. — London: Alien and Unwin, 1965. — P. 221—239.

QUMRI. *Sizga bas kelib bo'larkanmi, bunaqa vaqtda traktor bo'p ketasiz-ku!*

Birinchi jumlada lokativ nutq aktinikuzatish mumkin. Ya'ni jumlaning oddiy nutq tarkibidagi ma'nosi, nutqiy harakat boshlanishi. Ammo ikkinchi jumlaning pragmatic mazmuni "*bunaqa vaqtda traktor bo'lib ketasiz-ku*" shakli bilan illokutiv nutq aktini ko'rsatadi. Ya'ni bunda bas kelib bo'lmaslik sabablari, unga bas kelib bo'lmaslikni ishoraviy tarzda ifodalaydi.

D.Vandervekin 5 turdagi asosiy illokutiv maqsadni ajratadi va bu bilan o'z ustozlari J.Ostin, J.Serllar keltirgan nutqiy aktlar tasnifini takrorlagandek tuyuladi: (1) assertiv (tasdiq) maqsadi; (2) komissiv (va'da) maqsadi; (3) direktiv (buyruq) maqsadi; (4) deklarativ (e'lon, xabar qilish) maqsadi va (5) ekspressiv, ya'ni so'zlovchining voqelikka nisbatan munosabatini ifodalash maqsadi. Bu qatorni muallif to'liq deb hisoblaydi, chunki ular «lison va voqelik o'rtasidagi munosabatlarning turli ko'rinishlarini to'ligicha qoniqtiradi. Biz dramataik dfisklursda aynan D.Vandervekin ajratgan tasnif faol qo'llanganligi uchun, uning tasnifigiga taynishni lozim topdik.

(1) **assertiv (tasdiq) maqsadi** – QUMRI. Men ham sal-pal qarashvordim...

QO'ChQOR. «Sal-pal»mish! Yechilmayotganidan ham biluvdim, sening qo'ling tekkanini! Mol arqonlab o'rganib qolgansan-da, bog'lagan tuguningni matroslar ham yecholmaydi!

(2) **komissiv (va'da) maqsadi** – OLIMJON. Planlashtirish. Bu gapning ma'nisi shuki, yaxshi yashash uchun bolani uch-to'rttadan oshirmaslik kerak.;

(3) **direktiv (buyruq) maqsadi** – E, qarashvormay ket! Bo'pti, kechirdim, qo'lni bo'shat. Qumri «yo'q» deganday bosh chayqaydi. _Bu uyda men kimman o'zi, a? (Baqirib.) Qo'chqormanmi yo Qo'chqormasmanmi?! Qo'chqorman!!!;

(4) **deklarativ (e'lon, xabar qilish) maqsadi** – QO'ChQOR. Qurumsoq! Eng yaqin jo'rammish yana! (Bir-ikki chiranib

ko'rib.) E, xudo! Senga nima yomonlik qiluvdim-a? (Yana tipirchilaydi, xavotirlanib tepaga qarab ko'yadi.) Bosib qolmasmikan?.. (To'satdan, ko'cha tomonga.) E ketsang ketaver! Onasi o'pmaganiga uylanmasam, men ham yurgan ekanman! (Alam bilan.) Hech bo'lmasa, ketayotganida qo'limni yechib ketadiganiga uylanaman...

(5) ekspressiv – QUMRI (yig'lamoqdan beri bo'lib). Bu sho'xliklaringiz o'n olti yildan beri (ko'lini bo'g'ziga olib borib) mana bu yerimga kelgan..

Aytish kerakki, dramatik diskurs keng mohiyatga ega bo'lgan tushuncha bo'lib, unda muallif, qahramon va nutqiy vaziyat munosabati alohida ahamiyat kasb etadi. Dramatik diskursda nutqiy aktning lokativ, perlokativ va illokativ shakllari birdek namoyon bo'ladi. Bunda umumiy muallifning pragmatic maqsadinini ifodalashga xizmat qiladi.

References:

1. Крюечников Н.В. Роль надписей в драматургии фильма / Николай Васильевич Крюечников. – М.: ВГИК
2. Л.И. Ермоленкина. Дискурсивная личность в коммуникативном пространстве современного радио // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017.
3. Дейк, Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация [Текст] / Т.А. ван Дейк. – М.: Прогресс, 1989.
4. Hymes, D (1972). 'On Communicative Competence' in Pride J.B. Holmes J. (eds). Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin.